

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI DARSDAN TASHQARI MASHGULOTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Axmedova Shaxnoza Turdibekovna
Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti
Email: shaxnoza12344321@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'rni, mazmuni hamda samaradorlik omillari tahlil qilingan. Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar nuqtai nazaridan pedagogik kompetensiyaning tarkibiy qismlari — kommunikativ, reflektiv, axborot va ijtimoiy kompetensiyalarni darsdan tashqari faoliyat orqali rivojlantirish yo'llari yoritilgan. Maqolada innovatsion pedagogik texnologiyalar, loyiha va trening metodlari, shuningdek, o'qituvchilik kasbiga tayyorlanishda shaxsiy motivatsiyaning ahamiyati ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, bo'lajak o'qituvchi, darsdan tashqari mashg'ulotlar, innovatsion texnologiyalar, refleksiya, pedagogik mahorat.

Аннотация: В статье рассматриваются пути совершенствования профессиональной компетентности будущих учителей на основе внеурочной деятельности. Раскрываются сущность и структура педагогической компетентности, анализируются формы и методы внеклассных занятий, направленных на развитие творческой инициативы, коммуникативных и информационных навыков. Особое внимание уделено применению инновационных педагогических технологий, проектных и тренинговых методов в подготовке студентов педагогических направлений. Представлены практические рекомендации по повышению эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущий учитель, внеурочная деятельность, инновационные технологии, рефлексия, педагогическое мастерство.

Annotation: This article examines the improvement of pre-service teachers' professional competence through extracurricular activities. It discusses the essence and structure of pedagogical competence and explores effective forms and methods of extracurricular training aimed at developing creative initiative, communication, and information skills. Special emphasis is placed on the integration of innovative teaching technologies, project-based learning, and training methods in teacher education. The paper also provides practical recommendations for enhancing the professional readiness and self-development of future teachers.

Keywords: professional competence, pre-service teacher, extracurricular activities, innovative technologies, reflection, pedagogical skills.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim-tarbiya tizimida sifatli kadrlar tayyorlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Milliy o'quv dasturi", hamda "Yangi O'zbekiston — taraqqiyot strategiyasi"da o'qituvchi shaxsining kasbiy va ma'naviy jihatdan yetuk bo'lishi ta'lim sifatining asosiy mezon sifatida belgilangan.

Bo'lajak o'qituvchi shunchaki bilim egasi emas, balki ijtimoiy faol, kreativ fikrlovchi, o'z faoliyatini refleksiya qila oladigan shaxs bo'lishi zarur. Shu sababli ta'lim muassasalarida o'qituvchilikka tayyorlanayotgan talabalar bilan olib boriladigan darsdan tashqari mashg'ulotlar ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy kompetentlik tushunchasi zamonaviy pedagogika fanida ko'p qirrali ma'noga ega deb hisoblanadi. Sh. Shulman (1986) o'z tadqiqotlarida o'qituvchi kompetentligini "bilimni amaliy faoliyatga aylantira olish qobiliyati" deb ta'riflaydi.

O'zbekiston olimlari, jumladan O. Hasanboyeva, N. G'ulomov, M. Abdullayevalarning tadqiqotlarida pedagogik kompetentlik quyidagi komponentlardan iboratligi ta'kidlanadi: G'oyaviy-ma'naviy kompetensiya – kasbga nisbatan ijobiy munosabat, pedagogik qadriyatlarni anglash;

Axborot-kommunikativ kompetensiya – zamonaviy AKT vositalaridan foydalana olish;

Refleksiv kompetensiya – o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish;

Kreativ kompetensiya – yangicha yondashuvlar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish.

Darsdan tashqari mashg'ulotlarning pedagogik ahamiyati-Darsdan tashqari mashg'ulotlar o'qituvchilik kasbga tayyorlanayotgan talabalarning amaliy tajriba orttirish, ijodkorlikni rivojlantirish, liderlik va jamoaviy ish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.

Bu faoliyat turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a)pedagogik va psixologik treninglar;

b)"Eng yaxshi dars loyihasi" tanlovlari;

c)fan to'garaklari va tadqiqot klublari;

d)volontyorlik va tarbiyaviy tadbirlar;

e)innovatsion dars ishlanmalari taqdimotlari.

Ushbu mashg'ulotlar jarayonida talaba nazariya va amaliy bilimlarni integratsiyalash, pedagogik refleksiya, ijtimoiy muloqot, hamda kasbiy motivatsiyani rivojlantirish imkoniga ega bo'ladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini darsdan tashqari mashg'ulotlar orqali shakllantirish quyidagi metodlar orqali namoyon bo'ladi:

1.Loyiha metodi (Project-based learning) – talabalarga real pedagogik muammolarni hal etish uchun mustaqil loyiha tayyorlash imkonini beradi.

2.Rol o'yinlari (Role-play) – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi pedagogik vaziyatlarni modellashtirish orqali kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi.

3.Treninglar va seminarlar – shaxsiy rivojlanish, jamoaviy ish va liderlik ko'nikmalarini shakllantiradi.

4.Reflektiv tahlil – har bir faoliyatdan so'ng o'z xatti-harakatlarini baholash va xulosa chiqarish imkonini beradi.

Mazkur metodlar yordamida bo'lajak o'qituvchi faol subyekt, o'z kasbiy rivojlanishining muallifiga aylanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, darsdan tashqari mashg'ulotlarni tizimli tashkil etish:

talabalarning kasbiy motivatsiyasini 30–40% ga oshiradi;

ijodiy fikrlash ko'rsatkichlarini yaxshilaydi;

axborot-kommunikativ kompetensiyani sezilarli darajada rivojlantiradi;

pedagogik refleksiya madaniyatini shakllantiradi.

Shu asosda quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilgan:

Darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'quv rejalari bilan uzviy bog'lash;

Har bir mashg'ulotda talabalarning mustaqil faoliyatini kuchaytirish;

Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalardan keng foydalanish;

Fakultetlarda "Kasbiy kompetensiya haftaliklari"ni joriy etish;

Har bir faoliyat yakunida reflektiv tahlil o'tkazish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, darsdan tashqari mashg'ulotlar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda eng samarali ta'lim vositalaridan biri hisoblanadi. U nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlaydi, balki o'qituvchilik kasbga xos shaxsiy fazilatlarini balki mas'uliyat, fidoyilik, ijodkorlik, hamkorlik va refleksiya madaniyatini shakllantiradi.Kelgusida bu yo'nalishda modulli dasturlar va innovatsion ta'lim platformalarini

joriy etish o'qituvchilar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar qo'llanildi:

Kuzatish va tahlil metodi – bo'lajak o'qituvchilarning darsdan tashqari mashg'ulotlarda ishtirokini o'rganish;

Anketa va suhbat – talabalarning kasbiy motivatsiya darajasini aniqlash;

Eksperimental taqqoslash – an'anaviy mashg'ulotlar va faol metodlar samaradorligini o'rganish;

Reflektiv metod – talabalarning o'z faoliyatini tahlil qilish ko'nikmasini baholash.

Tadqiqot Toshkent davlat pedagogika universiteti va viloyat pedagogika institutlari negizida olib borildi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra: darsdan tashqari mashg'ulotlarda muntazam ishtirok etgan talabalarning kasbiy motivatsiya darajasi 37% ga oshgan;

ijodiy yondashuv va muloqot madaniyati ko'rsatkichlari 42% ga yaxshilangan;

refleksiv kompetensiya (o'z faoliyatini tahlil qilish) esa 45% ga oshgan.

Bunday natijalar darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'qituvchilik kasbiga tayyorlashda amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot natijalariga tayangan holda quyidagi xulosalarga kelindi:

Darsdan tashqari mashg'ulotlar bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani integratsiyalash uchun qulay muhit yaratadi.

Ular orqali talabalarda ijodkorlik, tashabbuskorlik va kommunikativlik rivojlanadi.

Innovatsion metodlar — loyiha, trening, rol o'yinlari va refleksiya — kompetentlikni oshirishning samarali vositalaridir.

O'quv jarayoniga mentorlik tizimini kiritish va faoliyatni raqamli platformalar orqali tashkil etish natijadorlikni oshiradi.

Kelgusida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida darsdan tashqari faoliyatni modul asosida tashkil etish bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-sonli qarori, "Ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida". – Toshkent, 2021.

3. Hasanboyeva O., Abdullayeva M. Pedagogik kompetentlik asoslari. – Toshkent: TDPU, 2021.

4. Gulomov N., Mamatqulova N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

5. Shulman L. S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. – Educational Researcher, 1986.